

INSERȚII CONCEPTUALE DE MANAGEMENT AL CLASEI DE ELEVI

DOI: 10.5281/zenodo.3519767
CZU: 373.091

Profesor, grad didactic I, **Cristina STANCOV**
Centrul de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga”

CONCEPTUAL ANALYSIS FOR CLASSROOM MANAGEMENT STRATEGIES

Abstract. *One of the aspects of teaching, whether you are a novel teacher or experienced one, is class management. Classroom management is a complex set of organizational events in the classroom initiated by the teacher in order to create and maintain the atmosphere which will allow them to reach their educational goals and contribute to students' partnership, involvement in educational process and new material assimilation.*

Keywords: *classroom management, teaching, classroom, educational process, students' partnership, material assimilation, organizational events.*

Rezumat: *Una dintre preocupările majore ale cadrelor didactice, indiferent de experiența acestora, constituie activitatea de management al clasei de elevi. Aceasta reprezintă anumite inserții conceptuale, metode și tehnici de organizare, inițiate de către profesori, în scopul creării și menținerii climatului permisiv în atingerea obiectivelor instructiv-educative.*

Cuvinte-cheie: *management educațional, managementul clasei de elevi, proces educativ, relații interpersonale, probleme disciplinare, profesor-manager.*

Unul dintre domeniile de referință la nivelul științelor educației este managementul clasei de elevi. În una dintre abordările teoretice, R. Iucu menționează că „managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în științele educației care studiază perspectivele de abordare a clasei de elevi și structurile dimensionale ale acesteia, în scopul asigurării conduitelor corespunzătoare pentru desfășurarea procesului de predare - învățare - evaluare” [2, p.156].

Specialiștii în educație au demonstrat că în procesul învățării se creează o serie de relații între elevi, care pot influența pozitiv sau negativ învățarea.

G. Leroy apreciază că mediul în care se dezvoltă copilul influențează evoluția acestuia, iar comportamentul său depinde în mare măsură de natura relațiilor cu partenerii [9, p.187]. În școală mediul acesteia are influențe asupra dezvoltării elevilor, iar comportamentul lor vizează în mare

măsură calitatea relațiilor dintre elevii școlii și ai clasei. În legătură cu rezultatele elevilor la nivelul clasei, J. Wittmer consideră că aceste relații determină evoluția atitudinilor, a conduitelor, precum și calitatea cunoștințelor însușite [13].

În viziunea lui E. Stan, managementul clasei cuprinde trei componente esențiale: managementul conținutului, managementul problemelor disciplinare și managementul relațiilor interpersonale [12, p.27].

Cercetările arată că incidența ridicată a problemelor disciplinare în clasă are un impact major asupra eficienței predării și învățării. Profesorii care se confruntă cu asemenea probleme nu pot planifica activități educaționale adecvate.

Aceștia tind să negligeze varietatea metodelor de organizare a conținutului învățării, solicită foarte rar elevii în discutarea și evaluarea materialelor învățate. Astfel, aceeași sursă menționează că deprinderile consecvente de management

și de organizare reduc numărul problemelor disciplinare [Ibidem, p.41].

Managementul conținutului intervine atunci, când profesorul se află în postura de a coordona spațiul, materialele, echipamentele aferente, mișcarea și așezarea elevilor, precum și materialul de studiu propriu-zis, integrate într-o arie curriculară sau într-un program de studiu.

Managementul problemelor disciplinare este esențial pentru crearea unui demers de predare-învățare coerent, orientat spre rezolvarea sarcinilor, care să asigure elevilor mai multă independență și autonomie în procesul de socializare. Componentele unui plan de management al problemelor disciplinare sunt: recompensarea comportamentului responsabil, corectarea comportamentului iresponsabil și inadecvat, ignorarea, controlul consecvent, muștrările verbale ușoare, așezarea preferențială în bănci etc. Problemele de disciplină școlară pot fi rezolvate fie individual, fie în grup. Dacă încrederea reciprocă este mai puternică, elevii vor deveni indivizi responsabili mai devreme. În acest fel, atât profesorii, cât și elevii devin co-participanți în procesul de predare-învățare.

Managementul relațiilor interpersonale se focalizează asupra clasei ca microsistem social. Rolurile și așteptările cadrelor didactice și ale elevilor construiesc un mediu de învățare. Cu alte cuvinte, cultura școlară a unei instituții educaționale este unică. Relațiile profesor-elev sunt esențiale pentru asigurarea unui climat școlar pozitiv.

Mielu Zlate definește relațiile interpersonale ca „legături psihologice, conștiente și directe între oameni”, evidențiind caracterul psihologic, conștient și direct al acestor tipuri de conexiuni interumane. Astfel, profesorul deține un nou rol, acela de a gestiona această varietate de relații interpersonale. Cunoașterea tipurilor de relații și interacțiuni interpersonale reprezintă un prim pas în succesul gestionării și armonizărilor. În clasa de elevi se construiesc relații de intercunoaștere, de intercomunicare, relații socioafective preferențiale și de influențare. Fiecare tip de relație răspunde unor nevoi pe care elevii le au.

Profesorul-manager poate gestiona proble-

mele relaționale dintre elevi în măsura în care cunoaște nevoile acestora, înțelege modul în care relațiile în cauză acționează și influențează mediul educațional și activitatea colectivului de elevi. Gestionarea relațiilor și interacțiunilor interpersonale în clasa de elevi este determinată în mare măsură de stilul educațional pe care îl adoptă profesorul. Stilul managerial este constituit din multitudinea de comportamente, utilizate de un dascăl, pentru a gestiona cât mai eficient colectivul de copii.

Cea mai cunoscută clasificare a stilurilor de predare este aceea care are la bază criteriul relației profesorului-manager cu clasa de elevi. Potrivit acestui criteriu, se disting următoarele stiluri (cf. Lewin, Lippittsi White):

- **stilul autoritar** – caracterizat printr-un control absolut al profesorului asupra elevilor, pe impunerea unor decizii fără consultarea colectivului de elevi, nu încurajează inițiativele, menține o anumită distanță față de grup;
- **stilul democratic** – profesorul încurajează implicarea activă și participarea întregului colectiv de elevi în adoptarea deciziilor sau desfășurarea activităților comune, inițiativa, potențialul lor creativ;
- **stilul permisiv** sau „*laissez-faire*” – relevă rolul pasiv al profesorului, indiferența, minimalizarea fenomenelor semnificative în procesul instruirii; acceptă deciziile elevilor, comune ori individuale.

Rezultatele cercetărilor desfășurate de Lewin, Lippittsi White sunt invocate frecvent pentru a arăta că stilul democratic este superior, deoarece generează comportamente acceptabile din punct de vedere social, determină creșterea capacității de comunicare interpersonală și o tendință mai puternică de angajare în rezolvarea sarcinilor. Comunicarea, raportul dintre informație, circulația acesteia și dinamica grupului reprezintă cheia succesului în relația cu clasa.

Dialogul permanent, adaptarea limbajului elevilor la nivelul de înțelegere, selectarea celor mai bune dimensiuni de transmitere a mesajelor,

Fig.1 Modelul managementului clasei de elevi

folosirea limbajului verbal, precum și nonverbal, îndrumarea, orientarea elevilor pe drumul cunoașterii prin intervenții punctuale adaptate situațiilor concrete, prin sfaturi și recomandări care să susțină comportamentele și reacțiile elevilor, reprezintă o sarcină foarte importantă a profesorului.

Managementul clasei reprezintă un set complex de comportamente de organizare a clasei, inițiate de către profesor, în scopul de a crea și a menține un climat favorabil învățării. Desigur, principalul obiectiv al acestor comportamente vizează facilitarea activității de învățare a elevilor. Ca atare, organizarea clasei poate fi considerată

una dintre sarcinile fundamentale, și poate cea mai dificilă, pe care o realizează profesorul în școală. Pentru aceasta este nevoie ca în clasă să fie respectate anumite principii democratice:

- *Cooperare, co-participare* acest principiu subliniază valoarea parteneriatului dintre cadrul didactic și elevi. Ambii sunt parteneri, colaborează și participă în egală măsură la producerea învățării;
- *Co-influență, negociere*: acest principiu acordă elevilor puterea de a influența activitatea din clasă prin participarea lor, de a interveni la modificarea sau luarea deciziilor prin negociere. Este un principiu ce creează copiilor senzația, că părerea lor este importantă și contează;
- *Luarea deciziilor în comun*: un principiu ce asigură în foarte mare parte un climat al clasei care promovează comunicarea, acceptarea, toleranța și respectul reciproc;
- *Co-responsabilitate*: este un principiu consecutiv celor anterioare. Este firesc ca parteneriatul, colaborarea, negocierea și luarea deciziilor în comun să aibă ca primă consecință responsabilitatea colectivă;
- *Libertatea inițiativei*: inițiativa este expresia dorinței de a învăța, de a se implica, de a experimenta situații, experiențe noi;
- *Respectul și toleranța*: acest principiu se referă, de fapt, la toate activitățile care se desfășoară în spațiul clasei. Elevii învață încă din primele zile ale vieții școlare că părerea celorlalți trebuie respectată și că diferențele nu trebuie să genereze conflicte.

Studiile arată că elevii care experimentează succesul, doresc să se implice în rezolvarea de

sarcini noi și, totodată, își dezvoltă sentimente pozitive față de propria lor persoană. În schimb, aceia care se consideră depășiți de situații și incapabili să trăiesc, probabil, sentimente de neajutorare. Însă scopul principal al managementului clasei constă în crearea unui mediu educațional, care să maximizeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze angajarea lor activă în activitatea de învățare. Deci, profesorii trebuie să asigure un climat în care copiii să se simtă confortabil și, pe cât e posibil, protejați de a asocia școala cu sentimentul de eșec.

Profesorul este managerul activităților educative din clasa de elevi și îndeplinește mai multe roluri: planificarea activităților educative, organizarea clasei ca grup socioeducativ, asigurând coeziunea și dinamica grupului școlar, conducerea democratică și operațională a clasei, folosind diferite strategii de intervenție, rezolvarea cu tact pedagogic a conflictelor, conducerea activităților educative nonformale și colaborarea cu familia, comunitatea locală etc.

Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, climatul clasei și să introducă noi strategii instructiv-educative care să încurajeze colaborarea, toleranța, sporirea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor, să realizeze și să utilizeze în procesul didactic proiecte ale clasei, (Fig.1).

În opinia specialiștilor în domeniul educației, managementul școlii și cel al clasei au ca scop încurajarea controlului comportamental al elevilor prin promovarea reușitelor și comportamentelor școlare pozitive. De aceea rezultatele învățării, eficiența didactică a profesorului și comportamentul elevilor și al profesorilor interacționează direct cu managementul clasei și al școlii.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Iucu R. *Managementul clasei de elevi. Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională, ed. a - II - a*, Iași, Editura Polirom, 2006.
2. Iucu R., *Managementul clasei de elevi*, Iași, Editura Polirom, 2006.

3. Iucu R., *Managementul și gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretice și metodologice*, Iași, Editura Polirom, 2000.
4. Jinga I., *Conducerea învățământului*, Editura Didactică și Pedagogică, 2005.
5. Jinga I., Istrate E., *Manual de pedagogie*, Editura ALL, București, 2006, 567 p.
6. Jinga I., *Managementul învățământului*, Editura ASE București, 2003, p. 22.
7. Joița E. *Management educațional. Profesorul manager: roluri și metodologie*, Iași, Editura Polirom, 2007.
8. Joița E., *Management educațional*, Editura Polirom, Iași, 2000.
9. Leroy G., – *Dialogul în educație*, EDP, ediția II, București, 2009.
10. Patrașcu D., Rotaru T., *Cultura managerială a profesorului, Teorie și metodologie*, Chișinău, 2006, 296 p.
11. Popeanga V., *Clasa de elevi - subiect și obiect al actului educativ*, Editura Facla, Timișoara, ediția II, 2003 .
12. Stan E., *Managementul clasei*, Editura Institutul European, București, 2009, 270 p.
13. Zlate M., *Introducere în psihologie*, Iași, Editura Polirom, 2000, 416 p.